

«ШАПШАҢ ЕСЕПТЕУДІҢ ЖОЛДАРЫ»

ҰЗАҚБАЙ АЙЛАНА

Жетекшісі: **ЖАҢАБАТЫРОВА МАРИЯ АБДРАШҚЫЗЫ**
«Талғар аудандық жеке лицей-интернаты №1» жеке мекемесінің
математика пәнінің мұғалімі

Бұл жобаның өзектілігі: зерттеу жұмысы, мәліметтер мен есептеу нәтижелері нақты әрі мейлінше толық көрсетілген. Сонымен қоса, тез есептеуге байланысты кейбір сандардың табиғатынан өзгеше қасиетке ие екендігі, өзінің осы қасиеттері арқылы тылсым сырға, тәрбиелік мәнге де қатыстылығымен ерекшеленеді.

Мақсат: күнделікті өмірде және қазіргі қоғамда пайдалы еңбек еткенде қажет болатын шапшаң есептеу дағдысын қалыптастыру.

Міндеттері:

Есептерді шешу біліктіліктерін қалыптастыру;

- Шапшаң есептеу тәсілдері бойынша білімді қалыптастыру;
- Есеп шығаруда шапшаң есептеу бойынша негізгі білімді дамыту;
- Жеке тұлғаны дамыту факторы ретінде практикалық іскерлікке баулу.

Күтілетін нәтиже: Шапшаң есептеудің стандарт емес тәсілдерін үйренеді, қолдана біледі, қызығушылық туады.

Математиканың адам өміріндегі мәні орасан зор. Санай білмей, сандарды қосуды, азайтуды, көбейтуді, бөлуді дұрыс орындай білмей тұрып адам қоғамының дамуы мүмкін деп ойлауға болмайды. Математика өмірді сан арқылы бейнелейді. Адамзат баласы ең алғаш рет жазу-сызудан бұрын санауды үйренгені хақ. Тез ауызша есептеу қолданылатын жерде, есептеу техникасы не үшін қажет? Менің көптеген достарым мектепте көбейту кестесін жаттап, есептеуді калькуляторсыз жүргізуге ашуланады. Иә, қазіргі кезде калькулятор барлық жерде бар: ұялы телефонда, қол сағатында, блокнотта, қазіргі дизайнер-өнертапқыштардың салмақты қиялы оны тағы да қайда орналастырмады. Онда неге біз осымен басымызды қатыруымыз керек деген сұрақ туындайды?

Бұл тақырыпқа менің қызығушылығым математика сабақтарында жиі өткізіліп тұратын жазба жұмыстарынан туындады. Біз математиканың өте маңызды бөлімі – арифметиканы өтеміз, біздің негізгі міндетіміз – жылдам және дұрыс есептеп шығару. Алғашқы математикалық диктанттар менің сыныбымның оқушыларында көп уақыттарын алатынын көрсетті, ал есептеу көлемі көбейген жағдайда тығыз уақытта, асыққанда мен және менің сыныптастарым көптеген қателер жібереміз. Ал уақыт шегерілмеген және біркелкі жұмыс уақытында, бұрыштап немесе қатарға жазу арқылы қағазда есепті тексеруге уақыт жеткен кезде, біз негізінен қате жібермейтініміз анықталған.

Қазіргі ғылым мен техникада, күнделікті ісімізге компьютерді пайдаланып жүрген кезде ауызша есептеудің қажеті бар ма деген менде сұрақ туындады. Сандарды көбейтудің, бөлудің, дәрежеленудің оңай тәсілдерін үйрену мен үшін қызық болды. Егер қолында есептегіш техника, таблица, қағаз қарындашы болмай қалған кезде ауызша есептеудің сізге көмекке келетіні сөзсіз.

Натурал сандарды шапшаң көбейту мен бөлу әдісі

11 санына шапшаң көбейту әдісі

Есептеуді тездетудің өзгеше бір әдісі – санды 11-ге көбейту әдісімен танысайық. Мысалы, 26-ны 11-ге көбейту керек болсын. Ол үшін әуелі 26 санын құрайтын 2 және 6 цифрларын қосып, 2 шыққан қосындыны 2 және 6 цифрларының арасына «сыналап» енгізіп жазамыз, сонда 286 саны пайда болады. Санды құрайтын цифрлардың қосындысы екі таңбалы сан болуы да мүмкін, алғашқы цифры 1 болмақ. Осы 1-ді санның ондық орында жазылған цифрына қосу керек те, цифрлардың арасына қосындының бірлік орындағы цифрын

«сыналап» енгізу шарт. Мысалы, 75-ті 11-ге көбейткен кезде 75 санын құрайтын цифрларды қосып, $(7+5=12)$ пайда болған нәтиженің алдыңғы цифрын 7-ге қосамыз. Сонда 85 саны, ал 2 цифрын жаңадан пайда болған 85 санының 8 бен 5 цифрларының арасына «сыналап» ендіріп жазсақ, 825 саны пайда болады.

Мысалы: $54 \cdot 11 = 594$

А) 4-ті жазамыз.

Б) $4+5 = 9$ жазылады.

В) 5-ті жазамыз.

$124 \cdot 11 = 1(1+2)(2+4)4 = 1364$.

Егер көрші цифрларының қосындысы 9-дан артық болса, бірлігі жазылып, ондығы ойға алынады, келесі қосындыға бір саны қосылады. Мысалы: $58 \cdot 11 = 638$

А) 8-ді жазамыз.

Б) $5+8 = 13$. 3-ті жазып, 1-ді ойға аламыз.

В) $5+1=6$, 6-ны жазамыз.

Қосу барысында 1-ден басталатын қос таңбалы да сан шығуы мүмкін, бұл жағдайда 1-ді ондықтардың цифрына қосу керек, ал ортасына тек бірлік қосындының цифрын қосу керек. Мысалы, 67-ні 11-ге көбейту барысында 6 мен 7-ні қосқанда, 13 саны шығады, 1-ді 6-ға қосамыз, ал 3-ті 7 мен 7-нің арасына қоямыз. 737 жауабын аламыз

Екі таңбалы санда 11-ге көбейту үшін, бірінші көбейткіштің цифрларының арасын бір санға жылжытып, жылжытылған орынға осы бірінші көбейткіштің цифрларының қосындысы жазылады. Ол іздеген сан.

$$35 \cdot 11 = 3(3+5)5 = 385$$

$$73 \cdot 11 = 7(7+3)3 = 803$$

$$27 \cdot 11 = 2(2+7)7 = 297$$

$$94 \cdot 11 = 9(9+4)4 = 1034$$

1 санымен аяқталатын сандарға шапшаң көбейту әдісі

$$81 \times 31 =$$

$$8 \times 3 = 24 \text{ жүздік}$$

$$8 + 3 = 11 \text{ ондық}$$

$$1 \times 1 = 1$$

2511

Үлкен сандарды ойда көбейту

5, 25, 125 сандарына шапшаң бөлу әдісі

Ол үшін сәйкесінше берілген санды 2-ге, 4-ке, 8-ге көбейтіп 10-ға, 100-ге, 1000-ға бөлу керек.

Мысалы:

$$220:5=(220 \times 2):10=44$$

$$1300:25=(1300 \times 4):100=52$$

$$9250:125=(9250 \times 8):1000=74$$

Кейде амалдар тәртібін ауыстыруға болады, әуелі 10, 100, 1000 сандарына бөліп, сосын 2, 4, 8 сандарына көбейтуді орындауға болады.

Саусақпен шапшаң көбейту әдісі

Саусақтарды бүгіп санау ерте заманда кең қолданылып келді. Адамның саусақтары мен олардың буындары, сондай-ақ саусақтарын бүгу және жазу, қолдарын бүгу мен жазу олардың ондаған және жүздеген мыңға дейін санай алуына ғана емес, сол сияқты кейбір арифметикалық амалдарды орындауына да мүмкіндік берді. Бастауыш сынып оқушылары көбейту кестесін үйренген кезде бестен үлкен сандарды көбейтуге қиналатыны белгілі. Амал жоқ, кестені ал кеп жаттайды. Алайда 9-ға көбейтудің мынандай жеңіл әдісі бар екенін естен шығарып алады.

Саусақтарды солдан оңға дейін нөмірлеп шығайық.

Енді 9-ға көбейтілетін санға сәйкес саусақты бүгейік. Сонда бүгілген саусақтың сол жағындағы саусақтар ондықтарды, ал оң жақтағылары бірліктерді көрсетеді. Мысалы, 4×9

болса, төртінші саусақты бүгеміз. Сонда сол жақта 3 саусақ (ондықтар), ал оң жақта 6 саусақ (бірліктер) болды. Яғни, жауабы 36.

Үйренуге де, үйретуге де жеңіл әдіс. Бұл тәсіл ең тиімді әрі қарапайым саналады. Мәселен, 9×7 болсын. Бұл қарапайым көбейтудің нәтижесі 63 екені баршаға аян. Енді осы нәтижені саусақпен көбейту арқылы тексерсек. Алдымен қолыңыздың саусақтарын 7-ші саусаққа дейін санап, сосын 7-ші саусақты бүгіңіз. Енді бүгілгенге дейінгі саусақтардың санына, кейін бүгілгеннен кейінгі саусақтардың санына назар аударыңыз. Сонда бүгілген саусаққа дейінгі саусақтар саны шығатын мәннің ондық үлесіне тең болса, бүгілгеннен кейінгі саусақтар саны шығатын мәннің бірлігіне тең болады, яғни $9 \times 7 = 63$ болады.

Ескерту: бұл тәсіл тек 9 саны үшін ғана орындалады.

Қорытынды: математика саласы барлық тұрмыста қажет дүние. Алайда, соңғы жылдардағы компьютер, калькулятордың өмірге көптеп енуі оқушылардың шапшаң есептеу дағдыларына, ойлау қабілетінің тежелуіне әсер етуде. Осындай жайттарды ескерген әрбір оқушы өз бетінше шапшаң есептеуге, ауызша жаттығуларға уақыт бөліп отырғаны жөн. Сондықтан мен өзімнің шығармашылық жобамды жан-жақты ізденіп, теориялық білімімді өмірмен ұштастырып, шапшаң есептеуді жүзеге асыруды әр түрлі есептерді шығару арқылы дәлелдеуге тырыстым. Бұл ғылыми жұмысты жасай отырып, шапшаң есептеудің кейбір әдістерін зерттеуді жүзеге асыруда әр түрлі есептердің арасында үнемі байланыс болатындығына көз жеткіздім және тез есептеудің әртүрлі әдістеріне мүмкіндігінше тоқталдым.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Алтын сандық. Республикалық балалар газеті.
2. Бейсеков Ж. Олимпиадалық және қызықты математикалық есеп.
3. Игнатъев П.И. «В царстве смекалки» 1984г.
4. Интернет желісінің сенімді көздерінен
5. Қосанов Б.М. «Математика: ҰБТ есептерін тез орындау әдістері» оқу-әдістемелік құрал. Алматы, 2013
6. «Қызықты математика» логикалық есептер жинағы. 5-6 сыныптар., Т. Нұрғалиев, Алматы кітап баспасы, 2014 жыл